

ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ В ЦИФРОВОМ МИРЕ: ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

Шеров Арзикул Норбоевич,

Чирчикский государственный педагогический университет,
соискатель. Узбекистан, город Чирчик

Аннотация. Повышение социальной активности молодежи в условиях цифровизации имеет большое значение для развития общества. Цифровизация создает новые возможности для участия молодежи в общественной жизни, формирует новые формы общения и взаимодействия, способствует развитию гражданской активности и участия в принятии решений. В статье рассматриваются особенности повышения социальной активности молодежи в цифровом мире.

Ключевые слова: молодежь, активизм, социальный активизм, цифровизация, социальная сфера, общество, социальная активность, социальный активизм молодежи, молодежные инициативы.

INCREASING SOCIAL ACTIVITY OF YOUTH IN THE DIGITAL WORLD: PHILOSOPHICAL ANALYSIS

Sherov Arzikul Norboyevich,

Chirchik State Pedagogical University, applicant
Uzbekistan, Chirchik city

Annotation. Increasing the social activity of youth in the context of digitalization is of great importance for the development of society. Digitalization creates new opportunities for young people to participate in public life, forms new forms of communication and interaction, and helps to develop civic engagement and participation in decision-making. This article highlights the specific features of increasing the social activity of youth in a digitalized world.

Keywords: youth, activism, social activism, digitalization, social sphere, society, social activity, social activism of youth, youth initiatives.

В сегодняшнюю современную глобализированную, цифровую эпоху важнейшей и общей чертой человека, который поддерживает государственные и человеческие отношения в нашей стране, который осознает себя и координирует каждое действие, является его активность. Человек формируется и выражает свою идентичность именно в процессе различных видов деятельности. Поэтому активность или человеческая деятельность — это не пассивный процесс, а активный процесс, который сознательно контролируется.

Социальная активность — широкое понятие, которое означает активность каждого человека в жизни, с точки зрения его места в жизни, в социальной реальности, происходящих в ней изменениях, его отношении к нововведениям, а также его участие в творчестве.

Постоянная актуальность изучения социальной активности молодежи обусловлена тем, что формирование каждого нового поколения происходит в разных условиях, а динамичное изменение социальной среды для каждого поколения ставит новые задачи и определяет рамки доступных инструментов для их реализации. Сегодняшние реформы реализуются в целях полной реализации талантов и способностей молодых людей, их благородных устремлений, повышения их социальной активности, занятия ими достойного места в жизни [2]. В частности, 4-м направлением Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы является «Реализация справедливой социальной политики, развитие человеческого капитала» [1], в котором особое внимание уделяется развитию человеческого капитала и усилению социальной активности молодежи. Само собой разумеется, что молодежь является активной частью населения нашей страны, что обуславливает необходимость ее изучения в условиях меняющегося общества, в том числе повышения ее социальной активности. Экзистенциальная потребность любого общества и его социальной сферы, в частности, в укреплении, обновлении и модернизации не может быть удовлетворена без активного участия молодого поколения в общественно-политических процессах.

Проблемы формирования и развития активности молодежи изучались философами, социологами, политологами и психологами во все периоды общественной мысли.

Проблема социальной активности молодежи весьма дискуссионна, как и содержание понятия социальной активности. Изучению социальной активности молодежи посвящены труды ряда ученых: Е.С.Соколова, Д.В.Кротов, А.В.Кострикин, С.П.Иваненков, В.З.Коган и др.

По мнению С.П.Иваненкова и А.В.Кострикина, «социальную активность можно рассматривать как увеличение участия в различных социальных практиках, направленных на общественное благо, по сравнению с принятыми нормами общества или определенной социальной группы, например, участие в общественных организациях и движениях, акциях, вступление в молодежные группировки» [5, 84].

Природа и сущность феномена социальной активности, ее структура и общие закономерности развития раскрыты в трудах таких ученых, как

К.А.Абульханова-Славская, Е.А. Ануфриева, А.Н. Леонтьев, А.В. Мудрик, Т.Н. Малковская, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн.

П.Д. Павленок рассматривает социальную активность как «сознательную, целенаправленную деятельность личности, социальной группы, коллектива, направленную на изменение объективных социальных условий, на формирование социальных качеств личности» [9, 204].

Среди перечисленных определений отмечаются общие тенденции: «активность — качество личности как субъекта деятельности, а социальность подчеркивает ее направленность на деятельность и ее общественную значимость» [7, 323].

По мнению А.В. Иванова, «социальная активность — это сложное целостное качество личности, проявляющееся в активной, целенаправленной, общественно значимой деятельности и готовности действовать в интересах других людей» [7, 325]. Действительно, для повышения уровня социальной активности молодежи важно использовать технологию развития социальной активности.

Следует отметить, что современное общество переживает глобальные изменения, обусловленные развитием новейших информационно-коммуникационных систем и технологий. Эти изменения, связанные с базовым понятием «цифровой» (эпоха, цивилизация, экономика, политика, личность, управление, труд, образование и т. д.), создают новую реальность, новую личность и новое общество.

На современном этапе развития нашей страны формирование молодежи происходит в сложных условиях ломки устоявшихся ценностей и формирования новых отношений. То есть «...развивается в условиях риска, неопределенности» [4, 173]. В результате молодые люди испытывают чувство безысходности, растерянности, неуверенности в завтрашнем дне и нежелания что-либо менять в настоящем. Особенно ярко эти чувства проявляются у молодых людей, которые из-за отсутствия центрального звена в общественно полезной деятельности зачастую не имеют возможности проявить самосознание, лидерские и творческие качества. Снижение уровня социальной активности молодежи приводит к деградации личности и негативно влияет на развитие общества в целом. Кроме того, снижение социальной активности молодежи представляет собой реальную угрозу демократии, поскольку последующие поколения все реже участвуют в соответствующих социальных практиках.

Известно, что молодые люди более активны в виртуальном мире (они не только общаются в социальных сетях, играют в онлайн-игры, смотрят

фильмы и слушают музыку, но и пытаются заработать, освоив новые навыки, которые в будущем станут их социальным или материальным капиталом). Действительно, цифровой мир снижает уровень физической активности (молодые люди больше времени проводят дома и в виртуальном мире, чем раньше). В результате «длительнее становится время сна и позже приходится ложиться спать, что изменяет и нарушает биологические ритмы»[8].

Молодые люди, если не могут найти для себя социальный путь или какую-либо форму проявления социальной активности, становятся более чувствительными, склонными к депрессии и апатии. Направление этой энергии в сферу социальных практик (Р.В. Иванов [6], О.А. Полюшкевич [10], П.А. Трескин [13]) позволяет им находить различные ниши социального служения (волонтерская и волонтерская деятельность). Если по каким-то причинам этого не удастся достичь, то часто можно отметить процессы отчаяния, которые приводят к проявлению недовольства, основанного на иррациональных мотивах и суждениях (Р.Г. Ардашев [3]).

В современных условиях таким важным фактором, определяющим новый вектор развития социальной активности, становится цифровизация, виртуализация различных сторон общения и социального взаимодействия. Сегодня практически каждый человек, особенно молодежь, так или иначе соприкасается с виртуальным миром или является его участником. Соответственно, виртуальная реальность — это пространство, где открываются широкие возможности для проявления, реализации социальной активности, а также самореализации — способностей, возможностей, развития [12].

Одним из факторов, определяющих возрастающее влияние виртуального мира на личность, является открытость доступа к нему. Технической и материальной основой массового доступа к виртуальной реальности является повсеместное распространение и доступность тарифных планов для устройств, ее обеспечивающих — смартфонов, компьютеров, а также услуг доступа в Интернет [11]. Данный фактор также расширяет свое позитивное и негативное влияние на социализацию молодежи.

Преимущества цифровизации для повышения социальной активности молодежи:

Во-первых, расширение возможностей для общения и взаимодействия. Эти аспекты позволяют молодым людям легко общаться, обмениваться информацией, организовывать мероприятия и кампании, находить единомышленников для решения общих проблем.

Во-вторых, возможность получения информации и образования. В связи с этим Интернет предоставляет широкий спектр образовательных ресурсов, онлайн-курсов и информации, которые служат повышению уровня знаний и навыков молодых людей, расширению их мировоззрения.

В-третьих, принятие решений и участие в общественном диалоге. Цифровые платформы позволяют молодым людям участвовать в обсуждении актуальных вопросов, высказывать свое мнение и предложения, влиять на принятие решений на местном и национальном уровнях.

В-четвертых, развитие критического мышления и цифровой грамотности. Этот аспект поможет молодым людям развить навыки работы с цифровыми технологиями, критического анализа информации, оценки рисков и возможностей, ответственного поведения в цифровой среде.

В-пятых, поддержка молодежных инициатив и проектов. Этот фактор позволит искать финансирование на цифровых платформах, продвигать молодежные проекты и инициативы, а также обмениваться опытом и сотрудничать среди молодежи.

Можно также сказать, что развитие цифровой грамотности и критического мышления как необходимые условия успешной цифровизации социальной активности молодежи; обучение молодежи навыкам безопасного и эффективного использования цифровых технологий, а также критической оценки информации является ключевым фактором успеха. При этом необходимо будет устранить цифровое неравенство, обеспечив равный доступ к цифровым технологиям и ресурсам, а также обеспечить всем молодым людям, независимо от их социального статуса и места проживания, доступ к Интернету и цифровым устройствам.

Для повышения социальной активности молодежи в цифровизированной среде необходимо уделять внимание созданию безопасной и инклюзивной цифровой среды. Это создает необходимость разработки механизмов защиты молодежи от негативных явлений в цифровой среде, таких как кибербуллинг, дезинформация и экстремизм, а также обеспечения равных возможностей для всех молодых людей.

Помимо вышеперечисленных факторов, важным является также вопрос поддержки молодежных инициатив и проектов. Поскольку необходимо создавать условия для реализации молодежных инициатив, направленных на решение социальных проблем и повышение социальной активности молодежи.

Еще одним важным аспектом является сотрудничество государства, общества и молодежи. Для разработки эффективных стратегий и мер по

повышению социальной активности молодежи в цифровизированной среде необходимо наладить конструктивный диалог между государством, общественными организациями и молодежью.

В заключение следует отметить, что цифровизация открывает огромные возможности для повышения социальной активности молодежи, однако для реализации этих возможностей необходимо учитывать как преимущества, так и риски цифровой среды, а также создавать условия для формирования у молодежи критического мышления и ответственного поведения в цифровом пространстве. Поскольку цифровизация создает новые возможности для участия молодежи в общественной жизни, формирует новые формы общения и взаимодействия, способствует развитию гражданской активности и участия в принятии решений.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-60-sonli Farmoni //

2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Uchinchi nashr. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022. – 257 b.

3. Ардашев Р.Г. Виртуализация в новых смысложизненных ориентациях россиян // Глобальные и региональные воздействия в системе современных обществ. сборник научных трудов. Иркутск, 2021. С. 130–134.

4. Зубок Ю.А. Социальная регуляция в условиях неопределенности. Теоретические и прикладные проблемы в исследовании молодежи / Ю.А.Зубок, В. И. Чупров. - М.: Aсfdemia, 2008. –с.173.

5. Иваненков С.П., Кострикин А.В. Проблемы исследования социальной активности молодежи // СПб., 2009., №3, -С.84.

6. Иванов Р.В. Виртуальная социализация молодежи: социально-философский анализ // Социальная реальность виртуального пространства. материалы IV Международной научной конференции. Иркутск, 2022. С. 36–41.

7.Иванов А.В. Методика формирования социальной активности учащегося. Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений. - М., 2013.

8.Маслодудова Наталья Владимировна Социальная активность молодежи в условиях неопределенности // Социология. 2023. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-aktivnost-molodezhi-v-usloviyah-neopredelennosti> (дата обращения: 21.06.2025).

9. Павленок П.Д. Методология и теория социальной работы. Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2008.

10. Полюшкевич О.А. Просоциальные практики в провинциальном городе: креативность и профанность публичного пространства // Социология. 2021. № 4. С. 129–135.

11. Селиванова С.С. Семья как основа социализации современной молодежи в Республике Башкортостан / В сборнике: Проблемы функционирования и развития территориальных социально-экономических систем. Материалы XIII Международной научнопрактической internet-конференции. – Уфа: ИСЭИ УФИЦ РАН, 2019. – С. 200-205.
12. Технология социальной работы. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. И.Г. Зайнышева. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002.
13. Трескин П.А. Молодежные некоммерческие организации как современный социальный лифт // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2022. № 3 (67). С. 154–158.
14. G'affarova G.G'. Kreativlik inson kapitalini rivojlantirish omili sifatida. NamDU Ilmiy Axborotnomasi 2024-8-son. 133-137-b
15. G'affarova G.G' Kreativlik falsafasi. NamDU Ilmiy Axborotnomasi 2024-6-son. 280-283-b
16. Gulamzhanovna, G.G. (2024). The Need for Creativity in the Development of Human Capital. *Miasto Przyszłości*, 52, 685–690. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4698>
17. Гаффарова, Г. (2023). Молодежного Сознания В Цифровом Обществе. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(2), 13-17. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/HCBVN>
18. Gaffarova, G. (2023). Transformations of youth consciousness in a digital society. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 2(118), 1-5.